

OTALARNING INSON HAYOTIDAGI O‘RNI VA BADIY ADABIYOTDA OBRAZ SIFATIDA TALQIN QILINISHI

¹Toshpulatova Dilorom Bobonazarovna, ²Xalbekova Nazokat Ummatkulovna

¹Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dotsent

²Toshkent gumanitar fanlar niversitetining “O‘zbek tili va adabiyoti” yo‘nalishining 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510927>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek adabiyotida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan “ota” obrazining aks etishi, otalarning oiladagi, inson hayotidagi o‘rni, tarbiyaviy ahamiyati bir necha asar va she‘rlar asnosida talqin qilingan.

Kalit so‘zlar: Oila, “Ota” romani, tarbiyaviy ahamiyat, hayotiy voqealar, voqelai-roman, marsiya, “Ota” qasidasi

Аннотация. В данной статье отражен важный в узбекской литературе образ «Отца», места отцов в семье, в жизни человека, их воспитательное значение интерпретируется в ряде произведений и стихотворений.

Ключевые слова: семья, роман «Отец», воспитательная значимость, события жизни, повесть-роман, плач, ода «Отец».

Abstract. This article interprets the portrayal of the “father” figure, which holds significant importance in Uzbek literature, through several works and poems. It discusses the role of fathers in the family and human life, as well as their educational and moral influence.

Keywords: Family, the novel “Ota”, educational value, real-life events, narrative novel, elegy, “Ota” panegyric.

Oila — bu hayotimizning eng muhim va bebaho boyligidir. U insonning dastlabki tarbiya maskani, mehr va muhabbat manbaidir. Oila har bir inson uchun tinchlik va osoyishtalik timsoli, baxtli hayotning poydevoridir. Shu o‘rinda muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning oila haqida bildirgan ibratli fikrlarini keltirib o‘tmoqchi edim: «Har qanday inson uchun muhim va muqaddas qadriyat — bu uning oilasidir. Sog‘lom va mustahkam oila— davlat tayanchi va jamiyatning asosiy bo‘g‘inidir. Kattaga hurmat, kichikka izzat, odamiylik, mehr-oqibat, ona Vatanga muhabbat va sadoqat kabi olijanob fazilatlar avvalo oilada qaror topadi». [1]

Har bir bola oilada ulg‘ayadi, hayotning eng birinchi saboqlarini ota-onasidan oladi. Otalarning inson hayotidagi o‘rni va ahamiyati juda katta va beqiyosdir. Ota mehnatkashlik va qat‘iyatning, ona esa mehr va sabrning timsoli bo‘lib, bolaga eng yaqin ustoz va do‘st bo‘ladi. Har bir a‘zoning oiladagi o‘rni muhim bo‘lsa-da, ota – juda muhim va ajralmas o‘rinni egallagan shaxsdir. Ota — farzand hayotida birinchi ustoz, himoyachi va yo‘lko‘rsatuvchi shaxsdir. Otaning hayotdagi o‘rni va ahamiyatini uning bir qancha jihatlarida ko‘rishimiz mumkin:

Ota-mas‘uliyat timsoli. U oila boshlig‘i sifatida farzandlariga mas‘uliyat, mehnatsevarlik, halollik va sabr kabi muhim fazilatlarni o‘rgatadi. Ular farzandlarining hayotga mustahkam qadam qo‘yishi uchun zaruriy sharoitlarni yaratadi.

Ota-tarbiya va namuna. uning harakati, so‘zlari, munosabati farzand uchun o‘rnak bo‘ladi. Bola ko‘proq otaning amaliy ishlariga qarab ulg‘ayadi, hayotiy qadriyatlarni o‘zlashtiradi.

Ota-himoya va qo‘llab-quvvatlovchi shaxs. U har doim oilasi, ayniqsa farzandlari uchun tayanch va suyanadigan tog‘dir. Farzandlar hayotda qiyinchiliklarga duch kelganda, ota ularni ruhlantiradi, yo‘l ko‘rsatadi.

Ota-ta‘lim va rivojlanishga katta hissa qo‘shuvchi shaxs. U ko‘pincha farzandining bilim olishi, kasb egallashi, jamiyatda o‘z o‘rnini topishi uchun moddiy va ma‘naviy yordam beradi. U farzandining kelajagi uchun fidokorona harakat qiladi.

Ayni shularni inobatga olgan holda, ota shunchaki oilaning boquvchisi emas, balki farzandining hayot yo‘lida eng muhim yo‘lboshchi, hayot maktabining saboqchisi sanaladi.

Bu zalvorli mavzuda zamonaviy o‘zbek nasrida salmoqli ishlar olib borilmoqda. Shu jumladan Ulug‘bek Hamdamning “Ota” deb nomlangan romani o‘zbek adabiyotida yaratilgan katta yangilik bo‘ldi, desak mubolag‘a qilmagan bo‘lamiz. Ulug‘bek Hamdamning bu romani inson ongiga chuqur ta‘sir ko‘rsatadi. Otaning aql-zakovati, hazil-mutoyiba va inson tajribasiga oid tushunchalari romanchilikda yangi yo‘nalishlarni belgilab berdi. Asarda tadbqiq etilgan mavzular hozirgi zamonda ham dolzarbligicha qolmoqda. Roman o‘z-o‘zini kashf qilish, chidamlilik va insoniy munosabatlardagi murakkablik kabi tajribalarni o‘rganadi. “Ota” romani haqida Ulug‘bek Hamdamning o‘zi quyidagicha: “Ota”romani haqida ko‘pchilik so‘rashadi. Romanda aks etgan voqea hayotiy voqea. Demak romanni “voqelai-roman” desa ham bo‘ladi. Siz bilasiz, hayotning o‘zi shoirga, yozuvchiga hamirturush beradi, turtki beradi. ... “Ota” romanida aks etgan syujetlar, ya‘ni ota va qiz o‘rtasidagi ziddiyatini men bolaligimda, taxminan 10-11 yoshimda qo‘shni qishloqda bo‘lib o‘tgan voqeadan eshitganman. Qariyb qirq yil ichimda olib yurdim, qirq yil “ota haqmi” yoki “qiz haqmi” degan savolni o‘zimga berdim... va alal oqibat ellikka chiqqanimda mana shu “Ota” romaniga qo‘l urdim...” [2]deya fikr bildiradi.

Ota inson hayotida tarbiya, axloqiy qadriyatlar va ma‘naviyatni yuksaltirishda muhim vazifani bajaruvchi shaxsdir. O‘zbek badiiy adabiyotida otaning roli ko‘plab asarlarda chuqur yoritilgan. Ota farzandining shakllanishida, uning dunyoqarashi va shaxsiyati bo‘yicha o‘rgatuvchi, yo‘l ko‘rsatuvchi shaxs sifatida tasvirlanadi. Bu, ayniqsa, ota obrazining bir tomondan mehribon, boshqa tomondan esa qat‘iy, tartibga soluvchi sifatlarini ko‘rsatadi. Masalan, Nafosat Sodiqovanning – “Otajon so‘zingiz hikmat” she‘ridan:

“Otajon so‘zingiz ajib bir hikmat,
Hech bir kitoblardan topmam qidirib.
Umr yo‘lingizda yashaydi qat-qat,
Halollik ustuni turar bilinib”[3]

Bu satrlarda ota – hayot maktabi, uning harakati, yashash uslubi orqali farzand tarbiyasini olib borishini juda chiroyli qilib aks ettirgan. Bu jumalarning davomi qilib Shukur Qurbonning “Otam” she‘rida keltirilgan:

“Bog‘ ichra gurkirar chamanzor ravon
Tinmagay har nafas mehnatkash bog‘bon
Mehnat ila ayladiz siz meni inson,
Siz mening qo‘li gul bog‘bonim otam.”[4]

Shukur Qurbonning yurakning tubini tirnaydigan, jonni og‘ritadigan qirrali, zalvorli so‘zlarini o‘qir ekanmiz, bu obrazli ifoda otaning farzandga bergan hayotiy saboqlari, ko‘mak va sabr fazilatlarini haqida ekanligini his etishimiz mumkin.

Hayot davom etar ekan, lekin endigi hayot yo‘lingizga nazar solishni boshlaysiz. Nima qilsak, otamizga munosib farzand bo‘lamiz, nimalar qilsak, otamiz bizdan xursand va rozi bo‘ladi, degan o‘y hayollar bilan yashaymiz. Oldinga qarab yashashga harakat qilamiz, intilamiz. Shu bilan

birga bu o‘tkinchi dunyoda to‘g‘ri, halol umr kechirishga, faqat buguni uchun emas, ohirat diyorini ham o‘ylab yashamog‘i lozim.

Isajon Sultonning “Ota” qasidasida keltirilganidek:

Va albatta bir kuni Hudoyim barchamizni bir yerga jamlashiga, sevganlarimiz bilan albatta yana qovushtirishiga ishonchim komil[5]

REFERENCES

1. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev “Gazeta.uz”
2. Ulug‘bek Hamdamning “Ota” romani haqida mulohazalari, 5.04.2024.
3. Nafosat Sodiqova "Otajon so‘zingiz hikmat" she‘ri
4. Shukur Qurbon “Otam” she‘ri
5. Isajon Sulton. “Ota qasidasi” hikoya, 2013-yil